

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 353 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARNING DAVLAT QARZI VA UNI BOSHQARISHDAGI TAJRIBASINI TAHLIL QILISHGA ILMIY YONDASHUV

Suyunov Dilmurod Xolmuradovich

i.f.d., prof. – Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi kafedra mudiri

Abdurahmonova Feruzabonu

BTOM magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlarning Davlat qarzini samarali boshqarishning zarurligi, rivojlangan mamlakatlarning bugungi kundagi tashqi qarzining tahlili, har qanday mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim tarkibiy qismi ekanligi, bu jarayon davlatning ichki va tashqi qarzlarini samarali boshqarish, moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish masalalarini, xalqaro moliyaviy bozorlarning globallashuvi, iqtisodiy inqirozlar va pandemiya kabi favqulodda hodisalarning davlat qarzini boshqarishga ta'sirini, davlat qarzining haddan tashqari oshib ketishi moliyaviy barqarorlikka xavf tug'dirishi, iqtisodiy o'sishga to'siqinlik qilishi va xalqaro reytinglarda mamlakat obro'siga putur yetkazishi mumkinligiga mualliflarning qarashlari va yondashuvlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Globallashuv, transformatsiya, Davlat qarzi, boshqarish, xorijiy tajriba, tahlil, qarzi ko'rsatgichlari, boshqarish strategiyasi, obligatsiya, xalqaro investor, xavfsiz investitsiya, barqarorlik, ishonchlilik, Monetar siyosat, YaIM.

Abstract: This article discusses the necessity of effective state debt management in developed countries, analyzing their current external debt and highlighting its significance as a crucial component of any country's economic policy. It addresses the process of efficiently managing both domestic and external debt, rational allocation of financial resources, and the development of measures to ensure economic stability. The article also examines the impact of globalization in international financial markets, economic crises, and extraordinary events such as pandemics on state debt management. Furthermore, it presents the authors' views and approaches regarding the risks posed by excessive public debt, which may threaten financial stability, hinder economic growth, and damage a country's reputation in international credit ratings.

Key words: Globalization, transformation, state debt, management, foreign experience, analysis, debt indicators, management strategy, bonds, international investor, safe investment, stability, reliability, monetary policy, GDP.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость эффективного управления государственным долгом в развитых странах, анализ текущего внешнего долга развитых государств, а также его значимость как важной составной части экономической политики любой страны. Обсуждаются вопросы эффективного управления внутренним и внешним долгом государства, рационального распределения финансовых ресурсов и разработки мер, направленных на обеспечение экономической стабильности. Особое внимание уделяется влиянию глобализации международных финансовых рынков, экономических кризисов и таких чрезвычайных ситуаций, как пандемия, на управление государственным долгом. Также рассматриваются мнения и подходы авторов к рискам, связанным с чрезмерным увеличением государственного долга, которое может угрожать финансовой стабильности, препятствовать экономическому росту и наносить ущерб международному рейтингу страны.

Ключевые слова: Глобализация, трансформация, государственный долг, управление, зарубежный опыт, анализ, показатели долга, стратегия управления, облигации, международный инвестор, безопасные инвестиции, стабильность, надежность, монетарная политика, ВВП.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va transformatsiya sharoitlarida har qanday mamlakatlarning tashqi qarzi oshib bormoqda. Ma'lumki, 2024-yil yakunida dunyoda mavjud butun mamlakatlarning davlat qarzi global zaxirasi 102.1 trillion dollar (jahon YaIMning 93 %)ni tashkil etdi, dunyodagi umumiy davlat qarzining asosiy foizlari AQSH (34.55 foizi), Xitoy (16.12 foizi), Yaponiya (10.01 foizi), Hindiston (3.16 foizi), Fransiya (3.49 foizi), Italiya (3.19 foizi), Germaniya (2.89 foizi) singari mamlakatlarga to'g'ri keladi.

AQSHning qarzlari to'plami o'sishda davom etmoqda, bu dunyodagi umumiy davlat qarzining 34,6 foizini tashkil qiladi, dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinni egallagan Xitoy dunyodagi davlat qarzining 16,1 foizini egallaydi va kelgusi besh yil ichida Xitoy davlat qarzining YaIMga nisbati 2024-yildagi 90,1 foizdan 111,1 foizga yetishi kutilmoqda.

Dunyo miqyosida yettinchi o'rinni egallagan Hindistonning davlat qarzi 3,2 trillion dollarga yetdi, bu 2019-yildan buyon 74 foizga o'sdi. Biroq kuchli iqtisodiy o'sish va davlat daromadlarini oshirayotgan soliq-budjet siyosati tufayli YaIMga nisbatan qarz miqdori asta-sekin pasayib borishi prognoz qilinmoqda. 2024-yilda 83,1 foizdan 2028-yilga kelib 80,5 foizga pasayishi mumkin.

Yevropada Buyuk Britaniya eng ko'p qarzi to'plagan, taxminan 3,65 trillion dollar, bu YaIMning 101,8 foiziga teng. Bu mintaqaviy o'rtacha ko'rsatkichdan ancha yuqori bo'lib, 2024-yilda YaIMning 77,4 foizini tashkil etadi. Yevropaning yalpi ichki mahsulotga nisbatan qarzi Shimoliy Amerika va Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga qaraganda pastroq, biroq Yevropa budjetlari iqtisodiy o'sishning sustligi (savdo urushlari va aholining qarishi) tufayli kelajakdagi bosimlarga duch kelishi mumkin. Shu sababli mamlakatlarning davlat qarzini samarali boshqarish masalalari bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning davlat tashqi qarzlari va ularni samarali boshqarish haqidagi tushuncha, uning zarurligi va bu boradagi ijobiy va salbiy holatlar hamda munosabatlarga iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar mavjud.

Davlat qarzi masalasiga birinchi e'tibor qaratgan ingliz iqtisodchisi Devid Hyum bundan uch asr muqaddam mazkur sohaga oid fikrini quyidagicha ifodalagan edi: "Soliq solib xalq ahvolini og'irlashtirmaslik, tanqid tig'ida qolmaslik va mansabda bo'lgan davrida o'zidan yaxshi esdalik qoldirish uchun vazirning bu vositadan foydalanishga toqati yo'q. Shu sababli har qanday hukumatda deyarli muqarrar qarz bilan bog'liq suiiste'molliklar yuz beradi. Natijada, yo millat davlat kreditini tugatadi, yoki davlat krediti millatni yo'q qiladi"¹. To'g'ri, olim davlat qarzigina oid keskin fikrlarni bildirib o'tgan, lekin amaliyot va boshqa davlatlar tajribasida davlat qarzini jalb qilgan millat yo'qolib ketgani kuzatilmagan, faqatgina undan strategik maqsadlar bilan emas, yuzaki yondashuv asosida foydalangan ayrim mamlakatlar iqtisodiy yoki siyosiy tang holatga tushib qolish holatlari mavjud.

Yetakchi iqtisodchi olimlardan Karmen Reynxart va Kennet Rogoff: "Qarzni jamg'arish inqirozlar davrida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun zarur vosita bo'lishi mumkin, lekin qarzning davomiyligi doimo muhim ahamiyatga ega", ekanligi to'g'risidagi, shuningdek, "Davlat qarzi samarali boshqarilsa, iqtisodiy bo'ronlarni yaxshi o'tkazishi mumkin, ammo yomon boshqarilgan qarz ko'pincha iqtisodiy falokat yoki turg'unlikka olib

1 D.Hume Writings on economics. Edited and introduced by E.Rotuein, London, 1995 y.

keladi”² degan fikrlarni ilgari surib, barcha narsa undan oqilona foydalanilsa samaradorlik keltirishini, mamlakatga va uning aholisi foydasiga iqtisodiy keng imkoniyatlar berishini bildirganlar.

Shuningdek, Karmen Reynxart va Kennet Rogoff davlat qarzining o’sishi va moliyaviy inqirozlar o’rtasidagi bog’liqlikni ko’rsatib, qarzning iqtisodiy o’sishga ta’sirini tahlil qiladilar. Ular 66 mamlakatning 800 yillik ma’lumotlarini o’rganib, davlat qarzi/YalM nisbati 90% dan oshganda iqtisodiy o’sishning sezilarli darajada sekinlashishini aniqlashgan.

Ushbu olimlar davlat qarzini inqirozlar uchun mo’ljallangan moliyaviy vosita sifatida tasvirlaydi, biroq davlatlarning qarz siyosati ko’pincha uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni xavf ostiga qo’yishi mumkinligini ogohlantiradi. Davlat qarzlari tarixining tsiklik xususiyatini, inqirozdan keyingi tuzalishning murakkabligini va qarzning milliy siyosatdagi dolzarbligi to’g’risidagi fikrlarni ilgari surganlar.

Keyns Jon Meynard esa: “Davlat qarzi to’liq bandlikni saqlash uchun zarurdir. Hukumatlar inqirozlar paytida iqtisodiy faoliyatni rag’batlantirish uchun qarz olish va sarflashga tayyor bo’lishlari kerak,”³ degan fikrni ilgari surishi bilan bir qatorda, Keyns davlat qarzini iqtisodiy talabni boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda zarur vosita sifatida ko’rgan. Shuningdek, Keyns iqtisodiy inqiroz davrida davlatning faol moliyaviy aralashuvi zarurligini, davlat qarzini iqtisodiy o’sishni rag’batlantirish va ish o’rinlarini yaratish vositasi sifatida ko’rishini ta’kidlagan. Unga ko’ra, inqiroz paytida xususiy sektor sarmoya kiritishdan tortinsa, davlat qarz hisobidan qo’shimcha xarajatlarni amalga oshirish iqtisodiy faollikni tiklashga yordam beradi, degan asosli fikrni ilgari surgan.⁴ Keyns bu yondashuvni davlat xarajatlari orqali talabi oshishi natijasida yalpi ichki mahsulotni ko’paytirish deb izohlagan.

Jozef Stiglitzning “davlat qarzi, ijtimoiy dasturlar va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun muhim vosita bo’lishi mumkin, ammo haddan tashqari qarz mamlakatning iqtisodiy barqarorligini xavf ostiga qo’yishi mumkin, samarali qarz boshqaruvi iqtisodiy o’sish va barqarorlikni ta’minlash uchun zarur.”⁵ U xalqaro moliyaviy tashkilotlarning qarzga oid siyosatlarini tanqid qilib, ularning ko’pincha rivojlanayotgan mamlakatlarga zarar yetkazishini ta’kidlaydi.

Jozef Stiglitz davlat qarzini global iqtisodiyot va rivojlanayotgan mamlakatlarning barqarorligidagi muhim omil sifatida ko’radi. U “davlat qarzining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni qo’llab-quvvatlashdagi ahamiyatini, ayniqsa infratuzilma va qashshoqlikni kamaytirish loyihalarini moliyalashtirishda qanday rol o’ynashini ta’kidlaydi”.⁶ Shu bilan birga, Stiglitz xalqaro moliyaviy tashkilotlarning, masalan, Xalqaro Valyuta Jamg’armasining davlat qarzini qisqartirish bo’yicha siyosatlarini tanqid qiladi, chunki bu siyosatlar ba’zan iqtisodiy o’sishni sekinlashtirishi va qashshoqlikni oshirishi mumkin degan fikrlarni bildirib o’tgan.

Stiglitzning fikricha, “davlat qarzi muammosi siyosiy va iqtisodiy yondashuvlarni talab qiladi. U moliyaviy resurslarni samarali boshqarishni, qarz mablag’larini o’sish imkoniyatlari va ijtimoiy dasturlarni qo’llab-quvvatlash uchun yo’naltirish lozim”⁷ degan fikrlarni bildiradi. Shuningdek, u xalqaro tashkilotlar siyosati tufayli davlatlarning qarz yukini oshiruvchi misollar, ayniqsa Osiyo moliyaviy inqirozi (1997-1998-yillarda)ni batafsil tahlil qilgan.

Pol Robin Krugman davlat qarzini iqtisodiy inqiroz davrida tiklanish uchun zarur vosita sifatida ko’rsatadi. U, “Iqtisodiy turg’unlik va past foiz stavkalari sharoitida, davlat qarzi ortishi xavfli emas, aksincha iqtisodiy o’sishni tiklash va ish o’rinlarini yaratish uchun kerakli chora”⁸ deb ta’kidlaydi. Krugman qattiq iqtisodiy cheklovlar siyosatini tanqid qilib, davlat xarajatlari iqtisodiy talabni oshirish uchun zarur ekanligini asoslaydi.

Krugman iqtisodiy inqiroz davrida davlat xarajatlari va qarz olish zarurligini ta’kidlaydi. U, hukumatlar qarz olgan holda iqtisodiy faollikni tiklashlari, ish o’rinlari yaratishlari va iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishlari kerakligini aytadi. Qattiq iqtisodiy cheklovlar siyosati esa, Krugmanning fikriga ko’ra, inqirozni chuqurlashtiradi. U davlat qarzini qisqartirishdan ko’ra, u bilan iqtisodiy o’sishni qo’llab-quvvatlashni ma’qul ko’radi.

Pol Krugman davlat qarzining iqtisodiy inqiroz davrida qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida keng fikr yuritadi. U, iqtisodiy turg’unlikda davlat qarzini oshirishni va davlat xarajatlarini ko’paytirishni zarur deb hisoblaydi, chunki bu iqtisodiy o’sishni qo’llab-quvvatlash va ish o’rinlarini yaratishda muhim vosita sifatida ishlaydi. Krugman, qattiq iqtisodiy cheklovlar siyosatining iqtisodiy o’sishni sekinlashtirishga olib kelishini ta’kidlab, davlat qarzining ko’payishi iqtisodiy barqarorlik uchun xavf tug’dirmasligini aytadi.

Shuningdek u, iqtisodiy inqiroz davrida davlat qarzi va hukumatning xarajatlari haqida keng fikr yuritib, iqtisodiy inqirozda davlat qarzini oshirish, ya’ni qo’shimcha qarz olish va davlat xarajatlarini ko’paytirish, iqtisodiy tiklanishni rag’batlantirish uchun zarur ekanligini ta’kidlaydi. Krugman fikriga ko’ra, qattiq iqtisodiy cheklovlar inqirozni yanada chuqurlashtiradi. U qarzni, ayniqsa foiz stavkalari past bo’lsa, xavfli deb hisoblamagan.

2 C.Reinhart va K.Rogoff “This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” 17-56 bet, 2009 y.

3 J.Keynes “The General Theory of Employment, Interest and Money” 127 bet, 1936 y.

4 J.Keynes “The General Theory of Employment, Interest and Money” 127-150 bet, 1936 y.

5 J.Stiglitz “Globalization and Its Discontents” 210 bet 2002 y.

6 J.Stiglitz “Globalization and Its Discontents” 210-215 bet 2002 y.

7 J.Stiglitz “Globalization and Its Discontents” 210-215 bet 2002 y.

8 P.Krugman “End This Depression Now!” 85-bet (2012)

Yuqorida keltirilgan iqtisodchilar, davlat qarzining iqtisodiy tizimdagi o'rnini va dolzarbligini turli nuqtayi nazardan ko'rib chiqdilar. Ularning fikrlariga ko'ra, davlat qarzi iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlash uchun zarur vosita sifatida ko'riladi, ayniqsa inqiroz davrlarida. Biroq, qarzning haddan tashqari ko'payishi barqarorlikka xavf solishi mumkin, shuning uchun uni samarali boshqarish zarur deb hisoblaganlar.

Iqtisodchilar fikrlariga ko'ra, davlat qarzi iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lishi mumkin, ayniqsa inqiroz davrlarida. Keynes, Stiglits va Krugman davlat qarzining iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlash uchun zarur ekanini ta'kidlasalar, Reynxart va Rogoff davlat qarzining tarixiy xatolikari va uning iqtisodiyotga ta'sirini o'rganadilar. Biroq, barcha iqtisodchilar qarzning haddan tashqari o'sishini moliyaviy barqarorlikka xavf solishi mumkin deb hisoblashadi.

Bu borada o'zimizning o'zbek olimlarining ham qarashlari mavjud bo'lib, jumladan O.S.Komolov, X.X.Imomovlar "Davlat qarzlarini boshqarish" nomli darsligida "Davlat qarzi nazariyasi birinchi navbatda qarzning iqtisodiy oqibatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Biz ushbu oqibatlarni ikki nuqtayi nazardan ko'rib o'tamiz. Keng tarqalgan nuqtayi nazarlarga ko'ra, qarz yomon narsa, iqtisodiyotga og'ir yuk. Boshqa bir qarashlarga ko'ra, davlat soliqlarni oshiradimi yoki qarzga pul oladimi, iqtisodiyotga "bari bir", "issiq sovug'i" yo'q. Bunday nuqtayi nazar Rikardo cha ekvivalentlik deb nomlanadi. Bu nuqtayi nazarlar o'rtasiga asosiy chegara qo'yadigan ikki g'oya mavjud. Birinchi g'oya - qarz yuki to'g'risida. Qarz yuki unga xizmat ko'rsatish uchun davlatga soliqlar to'lashi lozim bo'lgan kishilarning turmush darajasini pasaytiradi. Birovlar davlatga qarz berganlari sababli boshqa birovlar o'z huzur-halovatidan, farovonligidan mahrum bo'ladi. Ikkinchi g'oya - davlat xususiy qarz oluvchilarni kredit bozorida siqib chiqaradi (qisqa qilib uni fiskal siqib chiqarish deb ataymiz). Qarz - bu yomon deyilganda, e'tibor birinchi navbatda uning fiskal surib chiqarishiga qaratiladi. Qarz olish-berish iqtisodiyot uchun "bari bir" deyilganda, qarz kelajak avlodga yuk bo'lmasligi va fiskal siqib chiqarish yuz bermasligi nazarda tutiladi"⁹ deb o'z fikrlarini bildirib o'tgan.

Yana iqtisodchi olimlarimizdan, A.A.Shernaev, O.S.Komolov "Agar davlat qimmatli qog'ozlarini sotib oluvchilar xarid qilish paytida hech narsa yo'qotmasalar, unda qarz yuki kimning yelkasiga tushadi? Bu savolga javob berishdan oldin qarz masalasiga, klassik qarashlar evolyutsiyasini ko'rib chiqish, balki davlat kapitalni faqat xarob qilmay, qarzga olingan mablag'larni jamiyat ravnaqi uchun sarflashga ham qodirdir?"¹⁰ degan fikrlarini aks ettirgan. Bundan tashqari D.X.Suyunovning fikricha¹¹ davlatning olgan tashqi yoki ichki qarzi agarda olingan qarzlar maqsadli va samarali sarflangandagina ijobiy baholash maqsadga muvofiq bo'lishligi mumkin bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

AQSHning davlat qarzi 2024-yil boshida 34 trillion dollorni tashkil etgan bo'lsa, yil oxiriga kelib 36 trillion dollarga yetdi. Bu YalMning 123 foizini tashkil etdi.¹²

AQSH Kongressi Budget byurosining prognozlariga ko'ra, 2034-yilda davlat qarzi 50 trillion dollardan oshadi (yalpi ichki mahsulotning 122 foizi). Agentlik 2029-yildan 2034-yilgacha yalpi ichki mahsulotning o'rtacha yillik o'sishini 1,8 foizga baholamoqda.

AQSH davlat qarzini jalb qilish va boshqarishda asosan quyidagi yondashuvlarga tayanadi.

1. Xavfsiz investitsiya talabi: AQSH davlat obligatsiyalari xalqaro investorlarga xavfsiz investitsiya sifatida ko'riladi. Bu davlatning qarz olish imkoniyatlarini oshiradi, chunki investorlar AQSH davlat qarzini ishonchli deb hisoblaydi. AQSH dollarining xalqaro maydonda asosiy rezerv valyuta sifatida qabul qilinishi ham AQSH davlat obligatsiyalariga bo'lgan talabni oshiradi. Bu omil AQSHga global miqyosda qarz olish imkoniyatini beradi va qarz olish xarajatlarini kamaytiradi.

2. Monetar siyosat vositasi: AQSH Federal Rezervi (Markaziy bank) iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun davlat obligatsiyalarini sotib olish orqali pul muomalasini boshqaradi. Bu yo'l bilan Federal Rezerv iqtisodiyotdagi likvidlikni oshiradi va past foiz stavkalarini saqlab qoladi, bu esa qarz olishni osonlashtiradi. Shu tarzda davlat qarzi monetar siyosatning bir vositasi sifatida ishlaydi.

9 O.S.Komolov, X.X.Imomov. Davlat qarzlarini boshqarish. (Darslik). – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022. 8-bet

10 A.A.Shernaev, O.S.Komolov. Davlat qarzlarini boshqarish (Darslik). – T.: Iqtisod-moliya, 2019. 12-bet

11 D.X.Suyunov, E.A.Xoshimov. Korporativ boshqaruv: muammolar va zamonaviy yechimlar. Monografiya. 218 b. 2018.

12 <https://report.az/ru/v-regione/gosdolg-ssha-vpervye-v-istorii-prevysil-36-trln-dollarov/>

3. Davlatning barqaror qobiliyati: AQSHning iqtisodiy qudrati va uning davlat qarzini to'lash qobiliyati investorlar uchun barqarorlik va ishonchlilik yaratadi, chunki xalqaro hamjamiyat AQSH hukumatining qarzlarini to'lashi mumkinligiga ishonadi, hattoki katta miqdordagi qarzga ega bo'lsa ham.

Bu omillar AQSHning o'z qarzini boshqarishda uzoq muddatli strategiyalar qo'llashiga va xalqaro bozorlardan qarz olish imkoniyatiga ega bo'lishiga yordam beradi. Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat qarzi katta miqdorni tashkil etsada, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tanqislik holatidan chiqib ketoladigan, jahonda iqtisodiy va moliya sohasida o'z o'rniga egalardan hisoblanadi. Shu sababli iqtisodchi-tahlilchilar AQSHda davlat qarzi bilan bog'liq jarayonlarni jiddiy e'tiborga oladi.

Oq uyning Budget boshqarmasi (Office of Management and Budget¹³) yoki Kongressning budget boshqarmasi (Congressional Budget Office¹⁴) veb-saytlarda AQSH olgan davlat qarzlarini asosan, Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash, Mudofaa va xavfsizlik, Infratuzilma va transport, Qarzga xizmat ko'rsatish va boshqa yo'nalishga sarflaganligini ko'rishimiz mumkin, jumladan, AQSH federal budjeti har yili Kongress tomonidan tasdiqlanadi va unda davlat xarajatlari turli sohalarga taqsimlanadi. 2024-yil uchun federal budjetning asosiy yo'nalishlari va ularga ajratilgan mablag'lar quyidagicha:

1. Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash yo'nalishi umumiy ulushi 50 foiz:

- Ijtimoiy ta'minot (Social Security): Pensiya va nogironlik nafaqalarini to'lash uchun ajratilgan mablag'lar;
- Medisare: 65 yoshdan oshganlar va nogironlar uchun tibbiy sug'urta dasturi;
- Medisaid: Kam daromadli fuqarolar uchun tibbiy yordam dasturi;

2. Mudofaa va xavfsizlik masalalari umumiy ulushi 15 foiz:

- Mudofaa vazirligi: Qurolli kuchlarni ta'minlash, harbiy texnika va operatsiyalar uchun mablag' ajratish;
- Ichki xavfsizlik vazirligi (Homeland Security): Terrorizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik;

3. Foiz to'lovlari umumiy ulushi 8 foiz:

- Oldingi yillarda olingan qarzlar bo'yicha foiz to'lovlarini amalga oshirish.

4. Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar umumiy ulushi 7 foiz:

- Ta'lim vazirligi: Maktablar va universitetlarni qo'llab-quvvatlash, talabalar uchun grant va kreditlar taqdim etish;
- Milliy sog'liqni saqlash instituti (NIH) va Milliy fan jamg'armasi (NSF): Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni moliyalashtirish;

5. Infratuzilma va transport umumiy ulushi 5 foiz:

- Transport vazirligi: Yo'llar, ko'priklar, temir yo'llar va aeroportlarni qurish va ta'mirlash;
- Energetika vazirligi: Energiya infratuzilmasini rivojlantirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash;

6. Boshqa dasturlar umumiy ulushi 15 foiz:

- Veteranlar ishlari vazirligi: urush faxriylariga yordam ko'rsatish;
- Qishloq xo'jaligi vazirligi: qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash dasturlari;
- Boshqa federal agentliklar: atrof-muhitni muhofaza qilish, savdo, mehnat va boshqa sohalar.

2024-yil uchun federal budjetning umumiy hajmi taxminan 6 trillion AQSH dollarini tashkil etadi. Shundan katta qismi ijtimoiy ta'minot, sog'liqni saqlash va mudofaa sohalariga yo'naltirilgan. Masalan, ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash xarajatlari budjetning qariyb 50% ni tashkil etsa, mudofaa xarajatlari taxminan 15% ni tashkil etadi.¹⁵ Ushbu olingan qarzdan AQSH hukumatiga qanchalik foyda keltirgani, AQSH davlat qarzlari tarixiy tajribasi va uning iqtisodiy samaradorligi bo'yicha aniq raqamlar va taqsimot vaqt o'tishi bilan, iqtisodiy sharoit va siyosiy qarorlarga qarab o'zgarib turadi, ammo umumiy xulosalar quyidagicha:

1. Tarixiy tajriba va qarzdorlikdan foyda

- Ikkinchi jahon urushidan keyingi davr:

Urush davrida davlat katta miqdorda qarz olgan bo'lsa-da, urush tugagach AQSH iqtisodiyoti tez tiklanib, 1950–1960-yillarda kuchli o'sishga erishdi. Bu davrda qarz orqali moliyalashtirilgan infratuzilma, ta'lim, sanoat va texnologik yangilanishlar uzoq muddatda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirdi.

• Masalan, o'rta asrlar davomida qarz ulushi YalMga nisbatan yuqori bo'lgan bo'lsa-da, iqtisodiy o'sish va inflyatsiya natijasida real qarz yukining og'irligi kamaygan.

Buyuk depressiya davrida qarz orqali moliyalashtirilgan iqtisodiy va ijtimoiy dasturlar iqtisodiy tiklanish va ishsizlikni kamaytirishda muhim rol o'ynadi.

- Favqulodda vaziyatlar davri:

2008-yil moliyaviy inqirozi va COVID-19 pandemiyasi davrida qarz orqali qabul qilingan iqtisodiy stimulyatsiya paketlari (stimulus spending) iqtisodiy pasayishni yumshatishda va tiklanishni tezlashtirishda samarali bo'ldi.

13 <https://www.usa.gov/agencies/office-of-management-and-budget>

14 https://www.cbo.gov/search?search_api_fulltext=Public+debt&field_entire_bill_number=

15 <https://www.usa.gov/agencies/office-of-management-and-budget>

Tadqiqotlarga ko'ra, bunday stimulus paketlarining iqtisodiy multiplikatori 1,5–1,8 atrofida bo'lgan, ya'ni har bir qarz orqali moliyalashtirilgan 1 dollar qo'shimcha 1,5–1,8 dollar iqtisodiy o'sishga olib kelgan.

2. Qarzning qanday sohalarga yo'naltirilishi samara berdi?

AQSH federal budjeti va davlat qarzi orqali moliyalashtiriladigan xarajatlar quyidagi sohalarda o'zining samaradorligini namoyon etdi:

- Infratuzilma investitsiyalari (taxminan 15–20%):

Yo'llar, ko'priklar, temir yo'llar, aeroportlar, shuningdek, energetika tizimlariga qaratilgan investitsiyalar iqtisodiy faollikni rag'batlantirib, ish o'rinlarini yaratishda va savdo-sotiqni kuchaytirishda katta hissa qo'shdi. Ba'zi iqtisodiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday investitsiyalar multiplikator ta'siri 1,5–2,0 darajasida bo'lishi mumkin.

- Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash (taxminan 40–50%):

Pensiya, Medisare, Medisaid va boshqa ijtimoiy dasturlar aholining turmush sifatini yaxshilashga, iste'mol talabini oshirishga va ichki iqtisodiy o'sishga olib keldi. Ushbu xarajatlar nafaqat ijtimoiy xavfsizlikni ta'minladi, balki iqtisodiy barqarorlikka ham xizmat qildi.

- Mudofaa va xavfsizlik (taxminan 12–15%):

Harbiy xarajatlar va ichki xavfsizlikka qaratilgan mablag'lar nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, balki yuqori texnologiyalar va sanoat rivojlanishiga turtki bo'ldi. Mudofaa xarajatlarining iqtisodiy multiplikatori o'zgaruvchan bo'lsa-da, u davlat sanoatini mustahkamlash va texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda muhim omil hisoblanadi.

- Foiz to'lovlari (taxminan 8–10%):

Qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlari – ya'ni foiz to'lovlari – bevosita iqtisodiy o'sishga hissa qo'ymaydi, ammo ular davlatning moliyaviy barqarorligini saqlashda va kelgusi qarz olish xarajatlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi.

- Ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va boshqa dasturlar (qolgan 10–15%):

Bu soha ta'lim, ilmiy izlanishlar, innovatsiyalar va boshqa ijtimoiy-siyosiy maqsadlarni qamrab oladi. Ushbu investitsiyalar uzoq muddatda iqtisodiy o'sish, texnologik taraqqiyot va inson kapitalining rivojlanishiga olib keladi.

3. Umumiy samara va xavflar

- Ijobiy natijalar:

Qarzning to'g'ri boshqarilishi va samarali investitsiyalarga yo'naltirilishi orqali AQSH iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va texnologik rivojlanishni tezlashtirishga erishdi.

Davlat qarzi orqali moliyalashtirilgan xarajatlar, ayniqsa favqulodda vaziyatlarda iqtisodiy barqarorlikni saqlash va inqirozlarni yengishda hal qiluvchi rol o'ynagan.

- Xavf va cheklovlar:

Biroq, ortiqcha qarzning uzoq muddatli salbiy ta'sirlari ham mavjud. Yuqori darajadagi qarz foiz to'lovlarini oshiradi, bu esa budjetda boshqa sohalarga mablag' ajratishga cheklov kiritishi mumkin.

Yuqorida ham keltirib o'tdik, Yaponiya dunyodagi umumiy davlat qarzining 10,1 foiziga egalik qiladi, Yaponiyada davlat qarzi 2021-yilning martida 225,8 foizni¹⁶ tashkil etib, rekord darajadagi eng yuqori ko'rsatkichni qayd etgan, 2024-yil oxiriga kelib, davlat qarzi 1317,64 trillion yenaga (taxminan 8,7 trillion dollar) o'sgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 31,8 trillionga (205 milliard dollardan ortiq) ko'p degani.¹⁷ Bu ko'rsatgich jahondagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi va uning asosiy sabablari sifatida aholi yoshlarining kamayishi, iqtisodiy o'sishning past darajada qolishi va yuqori ijtimoiy sarflar ko'rsatilmog'da.

Yaponiya Moliya vazirligiga ko'ra, mamlakatning davlat qarzi uning yalpi ichki mahsulotidan ikki baravar ko'proqqa oshgan. Shu bilan birga, joriy yilda (2024-yil aprelidan 2025-yil martigacha) Yaponiya budjeti taqchilligi 34,95 trillion yenani (230 milliard dollar) tashkil etishi kutilmog'da.¹⁸

Yaponiyaning davlat qarzi YalMga nisbatan yuqori bo'lsa-da, mamlakatning eksport hajmi ham katta, 2024-yilda Yaponiya eksporti taxminan 700 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Davlat qarzi esa taxminan 12 trillion AQSH dollariga teng.

Yaponiyaning davlat qarzig'a oid bu holatning oxirgi 35 yilligini tahlil qilsak, 1991-yilda Yaponiyaning aktivlar narxi shari portlashi natijasida "Yo'qotilgan o'n yillar" deb ataladigan uzoq muddatli iqtisodiy stagnatsiya yuz berdi, bu davr davomida haqiqiy sharoitda YalM sezilarli darajada pasaydi. Buning natijasida, 2000-yillarning boshida Yaponiya Banki an'anaviy bo'lmagan miqdoriy bo'shshish siyosati orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga

16 <https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/government-debt--of-nominal-gdp#:~:text=Japan%20Government%20debt%20accounted%20for,Dec%201994%20to%20Sep%202024>

17 <https://english.kyodonews.net/>

18 <https://english.kyodonews.net/>

intildi. 2013-yilga kelib, Yaponiyaning davlat qarzi 1 kvadrillion yendan oshdi (AQSH dollarida 10,46 trillion),¹⁹ bu esa o'sha paytdagi mamlakatning yillik yalpi ichki mahsulotidan taxminan ikki baravar ko'p bo'lib, shu bilan birga har qanday mamlakat orasida eng katta qarz nisbati hisoblanardi.

Yo'qotilgan yillar davomida Yaponiyaning davlat qarzi 2008-yildagi Buyuk inqiroz, 2011-yil mart oyidagi uch tomonlama falokat (zilzila, tsunami va yadro falokati va hokazo) va 2020-yil yanvardan 2021-yil sentabr oxirigacha bo'lgan COVID-19 pandemiyasi va undan keyingi retsessiya kabi qator chaqiriqlarga javoban oshishda davom etdi.

2011-yil avgust oyida, "Moody's" reyting agentligi mamlakatning defitsiti va qarz olish darajasiga muvofiq Yaponiyaning uzoq muddatli suveren qarz reytingini Aa2 darajasidan bitta pog'onaga tushirib Aa3 ga pasaytirdi. 2008-yildagi global inqiroz va 2011-yilgi uch tomonlama falokatdan keyin yuzaga kelgan katta budjet defitsitlari va davlat qarzi reytingning pasayishiga olib keldi.

2012-yilda Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) yillnomasi tahririyati Yaponiyaning "qarzi uch tomonlama falokat va unga bog'liq tiklanish harakatlari natijasida YalMning 200 foizidan oshdi" deb qayd etgan. Sobiq bosh vazir Naoto Kan esa, qarzning doimiy ravishda balandlashuvi sababli vaziyatni "zudlik bilan hal etilishi zarur" deb ta'kidlagan.²⁰

Yaponiya budjet defitsiti va ortib borayotgan davlat qarzini bartaraf etish maqsadida, Yaponiya Milliy Dieti, Yaponiya Demokratik Partiyasi (DPJ) bosh vaziri Yoshihiko Noda tomonidan undirilgan holda, 2012-yil iyun oyida milliy iste'mol solig'ini 10% ga ikki baravar oshirishga mo'ljallangan qonun loyhasini qabul qildi. 2014-yil aprel oyida bu soliq 8% ga oshirildi. Dastlab 2015-yil oktabrida amalga oshirilishi rejalashtirilgan 10% soliq ko'tarilishi kamida 2019-yil oktabrigacha kechiktirildi. Yakuniy 10% ga oshirish 2019-yil 1-oktabrda amalga oshirildi. Ushbu ko'tarilishning maqsadi 2015-yilgacha davlat qarzining o'sishini to'xtatish edi, garchi qarzni kamaytirish uchun qo'shimcha choralar talab etildi.

2012-yil oxirida bosh vazir Shinzo Abe "Abenomics" dasturini amalga oshirdi. Ushbu dastur iste'mol solig'i oshirilishining iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sirini muvozanatlash uchun qo'shimcha 10,3 trillion yen miqdorida iqtisodiy rag'batlantirish xarajatlarini o'z ichiga oldi.

Abenomics dasturi 2013-yil boshida Yaponiya fond bozorida tez baho oshishiga olib keldi, biroq Yaponiya davlat obligatsiyalari daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi, garchi 10 yillik kelajak foiz stavkalari biroz oshdi. Yaponiya davlat obligatsiyalarining taxminan 70% ni Yaponiya Banki sotib oldi, qolgan qismi esa asosan Yaponiya banklari va ishonch fondlari tomonidan sotib olindi, bu holat ushbu obligatsiyalarning narxi va daromadlarini global obligatsiya bozorining ta'siridan nisbatan himoya qiladi va ularning kredit reytingidagi o'zgarishlarga sezgirligini kamaytiradi.

2023-yil holatiga ko'ra, davlat qarzigacha xizmat ko'rsatish uchun xarajat Yaponiya milliy budjetining 22% ini tashkil etadi. 2011-yilda Fukusima falokatidan keyin energiya importi xarajatlari ham Yaponiya uzoq muddatli joriy hisobiga ortiqcha salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Uzoq davom etgan iqtisodiy pasayish yillik daromad o'sishini sekinlashtirdi. Natijada, hukumatlar foiz to'lovlarini qoplash uchun qo'shimcha milliy obligatsiyalar chiqarishni boshladilar. Ushbu obligatsiyalar "yangilanish milliy obligatsiyalari" deb ataladi. Ularni chiqarish natijasida qarz aslida to'lanmay, chiqarilgan obligatsiyalar miqdori doimiy ravishda oshishda davom etdi.

Qiyinchiliklar yuz berganda, asosiy (qarz qaytarilishi) bo'yicha xavf hissi kuchayib, qat'iy tejash siyosatini qo'llash imkoniyati paydo bo'lgan davr ham bo'lgan. Ammo, hukumatning yetarlicha fiskal choralar ko'rmaganligi va Yaponiya Banki tomonidan moliya nazoratiga olinishi natijasida qat'iy tejash siyosati va boshqa choralar tufayli keskin retsessiya yuzaga keldi. Shuningdek, globallashuv va xalqaro raqobatning kuchayishi sababli yapon iqtisodiyoti deflyatsiyaga uchraganligi haqida umumiy iqtisodiy tuzilma holatiga oid xavotirlar ham bildirildi. Ushbu omillar yapon iqtisodiy siyosatining yo'nalishini belgilab, mamlakatning iqtisodiy kuchiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sir sifatida qabul qilindi.

Hukumatning moliyaviy resurslarni yig'ishi, Yaponiya Bankining monetar qisqartirish siyosati yoki uzoq muddatli past talab tufayli yuzaga kelgan deflyatsion retsessiya nuqtai nazaridan, ayrim tanqidchilar bu choralar iqtisodiy kuchga salbiy ta'sir ko'rsatib, struktural islohotlarni – ta'minot tomonining samaradorligini oshirish maqsadida – targ'ib qilishga moyil bo'lishini ta'kidladilar.

Iqtisodchi Kazuhito Ikeo shunday degan: "Miqdoriy bo'shashish (quantitative easing) va qarzning monetizatsiyasi bir-biridan farq qiladi. Biz Yaponiya Banki davlat obligatsiyalarini sotib olishini hisobga olsak ham, ularni bir xil deb qabul qilmasligimiz kerak. Pul qarz berish aniq pul berishdan farq qiladi, ammo pulning bir joydan ikkinchi joyga o'tishi nuqtai nazaridan ular deyarli bir xil ko'rinadi."²¹

Davlat qarzini boshqarishga bo'lgan pozitsiyani o'zgartirish yuzasidan Yaponiya hukumati davlat obligatsiyalarini diversifikatsiya qilish va ichki bozordagi sarmoyadorlarni ko'proq jalb qilish yo'lidagi choralarni

19 <https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/02/07/mcs-020725-japan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission>

20 <https://www.theguardian.com/business/2010/jun/11/japan-naoto-kan-debt-warning>

21 <https://www.economist.com/finance-and-economics/2015/11/05/the-japanese-solution>

amalga oshirmoqda. Moliya vazirligi 2024-yilda yangi “Yaponiya iqlim tranzit obligatsiyalari” kabi qarz vositalarini joriy qildi. Bu Yaponiyaga xususiy sarmoyalarni jalb qilish va ayni paytda davlat qarzini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin deb hisoblanmoqda.

Yaponiya olgan davlat qarzini asosan quyidagi sohalarga yo'naltirib kelmoqda:

Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash – Yaponiya aholisi tez qarish jarayonidan o'tmoqda. Shu sababli, davlat qarzi ko'p miqdorda pensiya, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam dasturlarini moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Bu soha mamlakatning ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash va aholining farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Infratuzilma va transport – Yaponiyada kuchli transport tizimi va zamonaviy infratuzilma mavjud. Davlat qarzi ko'plab yo'l, ko'priklar, temir yo'l, aeroport va boshqa jamoat inshootlarini qurish, modernizatsiya qilish va, shuningdek, tabiiy ofatlardan keyingi tiklanish ishlarini moliyalashtirish uchun yo'naltiriladi. Masalan, 2011-yildagi uch tomonlama falokatdan so'ng, infratuzilmani tiklash bo'yicha katta miqdorda mablag' ajratilgan.

Iqtisodiy stimulyatsiya va texnologik innovatsiyalar – uzoq davom etayotgan deflyatsiya va iqtisodiy stagnatsiya sharoitida, Yaponiya hukumatining maqsadi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdir. Davlat qarzi, shuningdek, iqtisodiy stimulyatsiya paketlari, tadqiqot va rivojlanish (R&D) dasturlari, hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun sarflanadi. Bu choralar iqtisodiyotga qo'shimcha o'sish impulsini berishga qaratilgan.

Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar – Kelajak avlodning bilim darajasini oshirish va texnologik raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun, ta'lim tizimi va ilmiy tadqiqotlarga mablag' ajratish ham muhim hisoblanadi. Davlat qarzi orqali oliy ta'lim, maktablar va ilmiy institutlarga investitsiyalar amalga oshiriladi.

Milliy mudofaa va xavfsizlik – Garchi Yaponiya an'anaviy ravishda nisbatan past harbiy xarajatlarga ega bo'lsa-da, milliy mudofaa va xavfsizlik sohasida ham ma'lum darajada mablag' ajratiladi. Bunday sarf-xarajatlar mamlakatning ichki va tashqi xavfsizlik talablarini qondirishga qaratilgan.

Energetika va ekologik tashabbuslar – Fukusima yadro falokatidan keyin, energiya xavfsizligini ta'minlash, alternativ energiya manbalarini rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha loyihalar uchun ham davlat qarzi orqali mablag' jalb etiladi. Bu yo'nalish, shuningdek, kelajakda barqaror energetika siyosatini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagi sohalarda Yaponiya davlat qarzi orqali moliyalashtiriladigan asosiy yo'nalishlardir. Har bir soha mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlariga mos ravishda aniqlanib, o'zgarib turadi. Shu bilan birga, qarzning yuqori darajasi va uning barqarorligi masalasi doimiy ravishda siyosiy va iqtisodiy bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda.

Jumladan, Yaponiya Moliya vazirligining 2024-yilgi Rasmiy budjet tendensiyalari va hisobotlarida Yaponiya davlat budjeti asosida (107 trillion yen) quyidagi sohalarga ajratilgan:

Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash – ~53,5 trillion yen (~50%)

Infratuzilma va transport – ~16,0 trillion yen (~15%)

Iqtisodiy stimulyatsiya va texnologik innovatsiyalar – ~10,7 trillion yen (~10%)

Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar – ~7,5 trillion yen (~7%)

Milliy mudofaa va xavfsizlik – ~8,6 trillion yen (~8%)

Energetika va ekologik tashabbuslar – ~5,4 trillion yen (~5%)

Jami – ~101,7 trillion yen (~95–100%*)²²

Ushbu taqsimot Yaponiya budjetining asosiy prioritet sohasini aks ettiradi.

Germaniyaning davlat qarzi 2024-yilda 2 488,6 milliard yevroni tashkil etdi, bu 2023-yil oxiriga nisbatan 1,8 foizga yoki 43,5 milliardga ko'pdir, 2024-yilning ikkinchi choragiga nisbatan qarz 1,2 foizga yoki 43,5 milliard yevroga oshgan.

Birgina, Germaniya federal hukumatining qarzi 2023-yil oxiridan buyon 1,3 foizga yoki 21,9 milliard yevroga oshgani alohida ta'kidlangan. Bundesver maxsus fondining qarzi 166,7 foizga oshib, 15,5 milliard yevroga yetdi. Shu bilan birga, koronavirus pandemiyasi va uning oqibatlariga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan iqtisodiy barqarorlik jamg'armasi o'z qarzini 24 foizga kamaytirib, 28,1 milliard yevroga yetkazgan.²³

Germaniyaning davlat qarzini boshqarish tajribasi yuqori darajada professional va tizimli yondashuvni talab qiladi hamda ularning qarz boshqarish tizimi jahon miqyosida samarali deb hisoblanadi. Buning asosiy omillari quyidagi sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin:

Mustaqil markaziy bank modeli (Bundesbank asosida) joriy qilish orqali inflyatsiyaga qarshi qat'iy siyosat yuritish va pul-kredit siyosatini siyosatdan mustaqil qilish borasida amalga oshirilgan ishlar, shuningdek bu harakatlar Germaniyaning yevro arxitekturasiga qo'ygan asosiy talablariga aylandi va ular oxir-oqibat 1992-yil

²² <https://www.mof.go.jp/english/policy/budget/budget/index.html>

²³ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_482_713.html

7-fevralda Yevropa Ittifoqi davlat va hukumat rahbarlari tomonidan imzolangan va 1993-yildan kuchga kirgan Maastrixt shartnomasi²⁴ ga kiritildi.

Maastrixt shartnomasi bo'yicha muzokaralar davomida kelajakdagi yevro a'zolari budjet intizomiga qat'iy rioya qilish majburiyatini ham oldilar. Barcha bahslar asosan ushbu intizomni qanday amalga oshirish va unga rioya qilinmagan taqdirda qanday sanksiyalar qo'llash masalalariga qaratildi. Germaniya uchun barqaror budjet siyosati ortiqcha budjet taqchilligiga qarshi qat'iy qoidalar va shartnomaga asoslangan jazolar orqali ta'minlanishi kerak edi.

Shuningdek, 1997-yilda aynan Germaniyaning talabiga binoan uzoq muddatli barqaror davlat moliyasini ta'minlash uchun Barqarorlik va o'sish pakti (SGP) qabul qilindi.²⁵ Ushbu pakt hukumatlarning haddan tashqari qarz yig'ishining oldini olish va yevroning barqarorligini saqlash uchun ishlab chiqilgan edi. SGP doirasidagi 3% budjet taqchilligi va 60% davlat qarzi chegaralari bevosita Maastrixt shartnomasining konvergeniya mezonlaridan kelib chiqqan bo'lib, ular umumiy valyutaga qo'shilmoqchi bo'lgan davlatlar uchun bajarilishi shart bo'lgan talablar edi.

Ushbu me'yorlar, ayniqsa, davlat qarzi va budjet defitsitining nazorati bo'yicha qat'iy qoidalarni belgilaydi. Ushbu fiskal qonunlar Yevro hududi davlatlarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Germaniyaning iqtisodiy siyosati shuningdek, davlat qarzini boshqarishda ehtiyotkorlik va uzoq muddatli fiskal barqarorlikka qaratilgan.

Germaniya, o'z qarzlarini uzluksiz qayta strukturalash orqali optimallashtirishga intiladi. 2010-yillardan boshlab Germaniya o'zining uzoq muddatli davlat qarzlari bozorida qayta tuzilgan qimmatli qog'ozlar chiqarishni qo'lladi. Bu jarayonlar davlat qarzining foizlarini kamaytirish va uning barqarorligini oshirishga yordam berdi. Shu bilan birga, Germaniya o'z qarzlarini amortizatsiya qilish uchun xalqaro kredit reyting tashkilotlari bilan hamkorlik qilib, yaxshi reytinglarni saqlashga muvaffaq bo'ldi.

Germaniyaning davlat qarzini boshqarish tajribasi yuqori darajada muvaffaqiyatli va samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu tajriba asosan fiskal disiplin, barqarorlikni ta'minlash, samarali qarz chiqarish va qayta tuzish, shuningdek, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga asoslanadi. Germaniya o'z qarzlarini boshqarishda qat'iy qonunchilik asoslari va xalqaro standartlarga moslashgan tizimni ishlab chiqqan. Ularning yillik moliyaviy tahlillari, Bundesbank va federal moliya vazirligi tomonidan amalga oshirilgan strategiyalar davlat qarzining barqarorligini va iqtisodiy tizimning mustahkamligini ta'minlaydi.

Germaniya tajribasi, davlat qarzini boshqarishda boshqa davlatlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin, rivojlanayotgan mamlakatlar Germaniyaning fiskal siyosatidagi samarali yondashuvni o'rganish va o'z tizimlariga joriy etish orqali o'z qarz boshqaruvini yanada mustahkamlashlari mumkin. Bu jarayonda mustahkam qonunchilik bazasi, moliyaviy barqarorlik va xalqaro aloqalar muhim o'rin tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat qarzini boshqarish bo'yicha xorij tajribasi mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy davlatlarning tajribalari, ayniqsa, fiskal qonunlar va iqtisodiy siyosatlarning kuchli integratsiyasi, davlat qarzini boshqarishda shaffoflik, samarali qarz nazorati va mas'uliyatli qarz olish amaliyotlari bilan ajralib turadi.

Umuman olganda, 2024-yilda davlat qarzi bo'yicha sof foiz to'lovlari 892 milliard dollarga ko'tarildi, 2034-yilga kelib bu xarajatlar 1,7 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda, umumiy sof foiz xarajatlari keyingi o'n yil ichida 12,9 trillion dollarni tashkil etadi. Qarzning ko'tarilishi va yuqori foiz stavkalari sof foiz xarajatlarini ko'taruvchi asosiy omillardan biridir.

Xorijiy davlatlarning davlat qarzi va fiskal siyosatini boshqarish tajribasi, davlat qarzining o'z vaqtida va samarali boshqarilishini ta'minlash, shuningdek, global moliyaviy bozorlar bilan integratsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, davlat qarzini boshqarishda normativ-huquqiy asoslarning barqarorligi, fiskal me'yorlarga rioya qilinishi va shaffoflikning ta'minlanishi orqali mamlakatlar o'z iqtisodiy barqarorligini va global bozorlar bilan raqobatdoshligini saqlab qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D.Hume. Writings on economics. Edited and introduced by E.Rotuein, Лондин, 1995 йил.
2. R.Karmen Reynxart, K.Rogoff "This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly" 17-56 bet, Princeton University Press 2009 йил.

²⁴ <https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/repair-and-prepare-strengthening-europe/project-news/30-years-on-the-maastricht-treaty-revisited>

²⁵ <https://globaleurope.eu/europes-future/the-maastricht-treaty-30-years-on-stability-convergence-and-sovereignty-of-the-euro-area-revisited/>

3. D.X.Suyunov, H.K.Yormatova,. Цифровая трансформация процессов управления персоналом в коммерческом банке Янги аср инновациялари журнаси 43 (4), 75-789.2023 йил.
4. J.Keynes. "The General Theory of Employment, Interest and Money" Macmillan, 1936 йил.
5. J.Stilgitz "Globalization and Its Discontents" 210-215 бет W.W. Norton & Company 2002 йил.
6. Krugman.P. "End This Depression Now!", W.W. Norton & Company 2012 йил.
7. O.S.Komolov, X.X.Imomov. Davlat qarzlari boshqarish. (Darslik). – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2022. 8-bet
8. A.A.Shernaev, O.S.Komolov. Davlat qarzlari boshqarish (Darslik). – T.: Iqtisod-moliya, 2019. 12-bet
9. D.X.Suyunov, V.R.Kaytavov. Tijorat banklarida transformatsion jarayonlarni raqamlashtirishning dolzarb masalalari. Amerika biznes menejmenti, iqtisodiyot va bank ishi jurnali 10, 38-459. 2023-yil.
10. D.X.Suyunov. Zamonaviy xalqaro standartlar va metodlarni tashkil etish. Xalqaro moliya va buxgalteriya hisobi 2021 (3), 33.
11. D.Xolmuradovich, R.X.Yuldoshovich. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning roli. ERPA Xalqaro ijtimoiy-iqtisodiy va atrof-muhit nuqtai nazari jurnali (SEEO).
12. D.X.Suyunov, E.A.Xoshimov. Korporativ boshqaruv: muammolar va zamonaviy yechimlar. Monografiya. 218 b. 2018.
13. D.X.Suyunov va B.A.Xolbayev. Loyiha boshqaruvi: uslub va standartlar. O'quv qo'llanma, 198 b. 2018.
14. Suyunova D.D. Corporate in joint stock companies ways to use digital technologies to improve management.European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS), Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No 09. September 2023 ISSN:2660-5570.
15. Xalqaro valyuta fondi "Fiscal monitor Putting a Lid on Public Debt" axborotnomasi, OCT 2024-yil.
16. AQSH G'aznachiligi sahifasi "Stewardship Accountability Prosperity", 2024-yil.
17. Yaponiya Moliya vazirligi rasmiy sahifasi: <https://www.mof.go.jp/index.htm>
18. Germaniya Federal Moliya vazirligi rasmiy sahifasi: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_482_713.html
19. S.D. Kholmuradovich, T.D. Shermonovna. The role and importance of digital technologies in the development of enterprises. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 4 (02), 15-199. 2022.
20. D.X. Suyunov, E.A. Xoshimov. Korporativ boshqaruv modellari: konseptual jihatlar, zamonaviy tendensiyalar va konvergentsiya imkoniyatlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, 4, 12-17. 2017.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
